

ЖАНРОВОЕ МНОГООБРАЗИЕ ТВОРЧЕСТВА Д.РУБИНОЙ

Л.З.Намазова, Д.Р Пардаева

Каршинский государственный университет

E- mail: Namazova Luiza@mail.ru

Аннотация: Жанровое многообразие произведений Дины Рубиной является актуальной темой, которая заслуживает не только одного параграфа в данном исследовании, но отдельного изучения и достойная пристального внимания исследователей.

Аннотация: Дина Рубина асарларининг жарр хилма-хиллиги ушбу тадқиқотда нафақат битта параграфга, балки алоҳида ўрганишга ва диққатга сазовор бўлган долзарб мавзудир.

Annotation: The genre diversity of the works of Dina Rubina is an actual topic that deserves not only one paragraph in this study, but a separate study and worthy of close attention.

Ключевые слова: тема – образ, память, социум, толерантность, хронотоп, «точки зрения»

Литературовед Л.Я. Гинзбург в своих исследованиях отмечает, что характер героя это целый мир, состоящий из первичных национальных, психологических и социальных-нравственных элементов. При этом в творчестве каждого писателя есть свой индивидуальный подход: «Нельзя понять и воспринять в его структурном единстве поведение героев Золя без механизма биологической преемственности, наследственности; героев Тургенева – без исторической специфики самосознания сменяющихся поколений русской интеллигенции; героев Достоевского – без той идеи, нравственно-философской задачи, которую решает каждый из них»²⁵.

Яркая особенность героев в прозе Д.Рубиной – автобиографичность. По этой причине составить полную характеристику о них с художественной точки зрения не является возможным без изучения биографии писателя. Главная линия ее творчества направлена, прежде всего, на такие произведения как «Во вратах Твоих»,

²⁵ Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. - М.: Intrada, 1999. - С. 245.

«Вот идет Мессия!..», «Последний кабан из лесов Понтеведра», романы «Синдикат» и «На солнечной стороне улицы», которые принесли ей мировую известность.

Еще одна изюминка творчества писательницы - использование разговорного жанра, к примеру, «монологи», которые написаны автором в повести «Высокая вода венецианцев», с присутствием добрых, любимых спутников - реальных мужа Бориса и дочери Евы. В сборнике «Несколько торопливых слов о любви» в главе «Ручная кладь» они предстают рассказами, монологами от первого лица, былью, как будто имеют место быть в реальности.

В творчестве Д.Рубиной еще как один жанровый пласт можно выделить путевые очерки которые ярко проявились в книге «Холодная весна в Провансе», а также сюда можно отнести очерк о Праге и Франце Кафке в цикле «Джаз-банд на Карловом мосту».

Жанр коротких рассказов можно проследить в цикле «Несколько торопливых слов о любви» это новеллы небольшие истории любви, обычно с трагическим финалом.

Ташкент, оказал особую роль на формирование личности и литературного стиля писателя. Именно благодаря тому, что Д. Рубина выросла среди «эвакуантов», её творчество приобрело «транскультурный» характер²⁶, на который исследователи обращают особое внимание. Литературовед, исследователь творчества Д.Рубиной Э.Ф. Шафранская отмечает: «ташкентский текст Рубиной сосредоточен на особой цивилизации – *другой*: это тип культуры, сформированной смешением языков, этносов, обрядов, ментальностей; нации – ташкентцах, проживающих в городе-мифе»²⁷.

В настоящее время для Д. Рубиной национальная тема не перестает быть актуальной, сама писательница так отмечает это: «Писатель я, конечно же, русский, по принадлежности к языку... В Израиле, Америке, Германии... где там еще – меня, конечно, читают, но пропорционально численности населения, читающего по-

²⁶ Глостанова М.В. Постсоветская литература и эстетика транскультурации. Жить некогда, писать ниоткуда. М.: Едиториал УРСС, 2004. С. 28.

²⁷ Шафранская Э.Ф. Синдром голубки (Мифопоэтика прозы Дины Рубиной). Спб.: Свое издательство, 2012. С. 279.

русски. Это несопоставимые масштабы»²⁸. Позже в другом интервью она отмечает, что к данной теме относится философски: «Жить могла бы, думаю, где угодно, но по судьбе, конечно, очень привязана к Израилю, к Иерусалиму, – тут живут мои дети, а они уже израильтяне. Все эти обозначения – «русский писатель», «израильский писатель» – равным счетом ничего не значат. Первым «русскоязычным писателем» был И.А. Бунин – в его паспорте в графе гражданство стояло «без гражданства»²⁹. Вопрос о национальной принадлежности писательнице Д. Рубиной мало интересно. Более важно отражение в произведениях свой взгляд на мир, писатель оказывается в разных уголках мира, общается с разными людьми и свои впечатления отражает в художественных текстах.

Творческая манера Д. Рубиной ориентирована на разные источники сюжетов. Она отмечает, что писатель словно гоголевский Плюшкин, который «подбирает, улавливает, подглядывает, унюхивает, крадет у коллег... и делает все своим. ... к чему наклонилась, что подобрала, что увидела, за чем потянулась, – все мое, если это художественно переработано, пропущено через все фильтры литературного дарования... Писатель – уникальный архивариус, ... – в его котомке фасоны одежды, марки машин, блеск жестяной крыши сарая, смятая салфетка с мимолетным адресом, едва подсохшая слеза на скуле хохочущей девушки, лепнина балтийских облаков... И когда из всего этого барахлишка вдруг оживет и зашевелится кусочек времени, отрезок эпохи... вот уж ликование, вот радость!»³⁰.

Например, свою работу над романами Д.Рубина характеризует так: «Я – офеня. И даже из этого я извлекаю свой писательский «навар». От постоянных разъездов, бесконечного чередования лиц, новых городов, новых стран вырабатывается некий специальный взгляд не «со стороны» даже, а нездешний такой глазок, вспышка фотографическая, способность к созданию моментальных снимков. Когда – бродячий трубадур – я натыкаюсь в странствиях на «свой»

²⁸ Яковлев А. «Очень громко и быстро живём» // Литературная газета. 2008. № 2 (6154). [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://lgz.ru/article/N2--6154--2008-01-23/«Ocheny-gromko-%0D%0Ai-bystro-zhivem»2927/>

²⁹ Визель М. Дина Рубина: «В наше время в прозе побеждает артист». 2014. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://izvestia.ru/news/568013>

³⁰ Рубина Д. Больно только когда смеюсь / Дина Рубина. - М.: Эксмо, 2011. - С. 60-61.

персонаж, я испытываю к нему нежность людоеда, почти любовь, почти страсть»³¹. По словам Д. Рубиной, ее герои – такие же граждане, как и она сама: «Мои герои относятся ко мне без должного пиетета – наверное, догадываются, что я – всего лишь одна из них, не лучше и не хуже»³².

Присутствие авторского «я», автобиографичность является важной составляющей произведений Д. Рубиной. Автобиографичность проявляется не только в описании мест, увиденных ею и впечатливших ее, но и в своеобразии развития сюжетной линии. Повествователь как субъект (как мы отмечали в первой главе исследования) у Д. Рубиной находится вне изображаемого времени и пространства, он знает все стороны жизни героя от начала до конца. Наряду с передачей мыслей, чувств и впечатлений героя, автор конструирует на страницах произведения свою собственную реальность.

Роль этого фона у Д. Рубиной играют лирические отступления, которые в сборнике своих интервью «Больно только когда смеюсь» она называет «картинками по теме». Их особенность заключается в параллельной связи с предшествующим и последующим повествованием. Экфрасис является одним из способов углубить и расширить основную сюжетную линию. Так, Д. Рубина в своих произведениях выступает в роли биографа, рассказывая о жизни каждого из своих персонажей, при этом вкладывая в их мысли и характеры черты собственного мировосприятия.

В романах писательницы неизменно присутствует мотив божественного происхождения таланта. И.А. Мартыанова справедливо отмечает, что живопись помогает героям писательницы «по-настоящему видеть, прозревать, понимать себя и действительность. Способность к живописному восприятию мира – знак избранности»³³. Герои Д. Рубиной с самого детства осознают в себе особый дар художника, который помогает увидеть этот мир иными глазами и запечатлеть его.

Художник постоянно ощущает неотвратимость судьбы и глубоко внутри себя

³¹ Рубина Д. Я – офеня // Рубина Д. Любка: рассказы / Дина Рубина. - М.: Эксмо, 2011. - С. 236-237.

³² Рубина Д. Послесловие к сюжету // Рубина Д. Любка: рассказы / Дина Рубина. - М.: Эксмо, 2011. - С. 368.

³³ Мартыанова И.А. Доминанта живописного восприятия мира в прозе Л. Улицкой, Л. Петрушевской и Д. Рубиной // Русская литература XXI века: ориентиры и ориентации: материалы науч.-практ. семинара 22-23 апр. 2011 г. / под общ. ред. М.А. Черняк. - СПб.: ООО «Север», 2011. - С. 109 – Электронный ресурс.

он сопротивляется, борется с судьбой и Богом. По справедливому замечанию Л.Я. Гинзбург, «принцип противоречия – основной движущий механизм поведения литературного героя»³⁴. Герой-художник вступает в конфликт в первую очередь с самим собой и окружающим миром, пытаясь разобраться в собственных внутренних противоречиях.

Интерпретация дара в понимании Д. Рубиной позволяет говорить о сближении темы таланта с *темой одиночества* персонажа, которая также характерна для многих ее произведений. Она присутствует в её романах и рассказах как одна из составляющих, при этом истоки этим мотивов можно проследить в мифологии.

Следует отметить³⁵, как мы указывали выше в нашем исследовании внешняя и внутренняя речь персонажа является одним из его важнейших характерологических признаков. Л.Я. Гинзбург по этому поводу пишет: «Все, что сообщается о персонаже, не может быть дано непосредственно; оно передается читателю в переводе на язык слов. Только строя речь человека, писатель пользуется той же системой знаков, и средства изображения тождественны тогда предмету изображения (слово, изображенное словом)»³⁵. Рубинский герой-художник мало говорит о себе самостоятельно, в основном его характеризует автор. Прямая речь героя, как правило, немногословна и отрывиста: предложения изобилуют паузами, обозначенными многоточием, начатая мысль не всегда доведена до конца. Особенно это заметно в эпизодах, где художник говорит о собственном творчестве и о работах других живописцев.

Л.С. Выготский емко сформулировал суть творческого процесса, назвав его катарсисом: «Художник всегда формой преодолевает свое содержание. ... всякое произведение искусства таит в себе внутренний разлад между содержанием и формой и именно формой достигает художник того эффекта, что содержание

³⁴ Гинзбург Л.Я. О литературном герое. - Л.: Советский писатель, 1979. - С. 103.

³⁵ Рубина Д. Холодная весна в Провансе // Рубина Д. На исходе августа: рассказы / Дина Рубина. - М.: Эксмо, 2014. - С. 163-164.

уничтожается, как бы погашается»³⁶.

Таким образом, можно отметить что герои у Д. Рубиной имеют собирательный образ, сформированный ею на протяжении многих лет литературной работы. Типичный герой Д. Рубиной – это человек, который добился в жизни больших профессиональных высот. Родившийся и выросший в провинциальном советском городе (Вера Щеглова – в Ташкенте; Анна Нестеренко росла в Ейске, а затем в Киеве; Захар Кордовин – в Виннице; и т.д.), ее герои с детства отличаются от своих сверстников особым талантом или сверхъестественными свойствами характера. Благодаря этому, и способности быстро учиться, её герои добиваются мировой известности, становятся мастерами своей профессии. Так исследовательница творчества Д.Рубиной Э.Ф. Шафранская вывела краткую и емкую «формулу героя» писательницы: «непременное сочетание гениальности и дьяволизма, проявляющееся в одержимости, инаковости. <...> Автор не дает ответа на поставленные вопросы, но, во-первых, в очередной раз поднимает тему другого, непонятого, во-вторых, погружает в таинственный, малознакомый широкому читателю мир»³⁷.

В прозе Д. Рубиной также отмечают черты классического психологического романа, выделенные Л.Я. Гинзбург³⁸: «сочетание неожиданности (парадоксальности) с закономерностью» в характере персонажа достигает предельной остроты, а обусловленность этого характера «от самой широкой, исторической и социальной, до обусловленности мельчайших душевных движений» Подводя итоги можно отметить жанровое многообразие творчества Д.Рубиной в котором можно проследить произведения написанные в самых разнообразных жанрах таких как новеллы, путевые очерки, особо можно выделить произведения из трилогии «Люди воздуха» написанные жанре магического реализма, использование стиля экфрасиса в произведениях посвященных теме художника, а также жанр

³⁶ Выготский Л.С. Психология искусства / Предисл. А.Н. Леонтьева; Коммент. Л.С. Выготского, В.В. Иванова; Общ. ред. В.В. Иванова. 3-е изд. - М.: Искусство, 1986. - С. 269-270.

³⁷ Шафранская Э.Ф. Синдром голубки (Мифопоэтика прозы Дины Рубиной). - Спб.: Свое издательство, 2012. С. 240.

³⁸ Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. -М.: Intrada, 1999. 413 с. - С. 253, 257.

психологического романа. В произведениях писательницы художественный мир раскрывается в нескольких планах повествования, своих героев Д. Рубина рассматривает в совокупности тем, мотивов и образов всего произведения, при этом ее стиль отличается индивидуально-авторскими особенностями использования стиля экфрасиса.

Использованная литература:

1. «Почерк Леонардо» // Пушкинские чтения. 2012. № 17. С. 272–277.
2. Загороднева К.В. Роман Д. Рубиной «Белая голубка Кордовы»:
3. Загороднева К.В. Художественные особенности романа Д. Рубиной «Почерк Леонардо» и его пушкинская проекция // Вест. Ленинград. гос. ун-та им. А.С. Пушкина. – 2013. – Т. 1, № 1. – С.46–54.
4. Пановица В. Ю. Роль обратимых метафорических моделей в романе Д. Рубиной «Синдром Петрушки» // Вестник науки Сибири. — 2013. — № 2 (8). — С. 155-160.
5. Парамонова А. В., Фролова Г. А. Ключевые мотивы в романе Дины Рубиной «Почерк Леонардо» и «Синдром Петрушки» // Альманах современной науки и образования. 2015. № 6. – С. 122–124.
6. Гуляев Н.А. Теория литературы. – М.: Высшая школа, 1985. – 271 с.
7. Гусева О.П. Заглавие как структурно-семантический код романа Дины Рубиной «Синдром Петрушки» // Вестник ТГГПУ. – 2011. № 3 (25). – С. 200 – 204.
8. Дейнега В. В. Проблематика и поэтика романа Дины Рубиной «Почерк Леонардо» // Вестник Запорожского национального университета. Филологические науки. 2010. № 1. – С. 18–21.
9. Есин А.Б. Принципы анализа литературного произведения. – М.: Флинта, Наука, 2000. – 248 с.
10. Загороднева К. В. Образ сильной личности в романе Дины Рубиной «Почерк Леонардо» // Пушкинские чтения. 2012. № 17.
– С. 272–277.